

**IMPACTOS DO COVID-19 NO PROGRAMA DE EXTENSÃO
UNIVERSIDADE CRIATIVA IDADE**

 DOI: 10.5281/zenodo.7644902

Ademar Felipe Mendonça

*Graduando de Administração pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, e-mail:
ademarfelipe1@gmail.com*

Ana Julia Selhorst

*Graduanda de Design de Moda pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, e-
mail: ana_sell@hotmail.com*

Ana Paula da Silva Soares

*Graduanda de Odontologia pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, e-mail:
anapaula.silvasoares@outlook.com*

Karine Raquel dos Santos

*Graduanda de Estética pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, e-mail:
karineraquel@outlook.com*

Letícia Bella Cruz Kneidl

*Graduanda de Estética pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, e-mail:
leticiabckneidl@gmail.com*

Maria Beatriz da Rosa

*Graduanda de Farmácia pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, e-mail:
biarosa05@hotmail.com*

Matheus do Nascimento

*Graduanda de Odontologia pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, e-mail:
matheusdonascimentosc@gmail.com*

Thayná Luquezi

Graduanda de Design de Moda pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, e-mail: thaynasluquezi@gmail.com

Karina Elisa Machado

Doutora em Farmácia, Professora da Universidade do Vale do Itajaí, Professora do Programa de Extensão Universidade da Criativa Idade, e-mail karinaelisa@univali.br

Resumo: A pandemia do novo coronavírus é uma das maiores crises que vêm sendo enfrentadas pela população mundial, além de afetar a saúde, gerou uma série de problemas psicológicos, principalmente nos idosos. Neste contexto, através de uma revisão bibliográfica descritiva com abordagem qualitativa, o presente artigo tem como objetivo, analisar os impactos que o COVID-19 trouxe no desenvolvimento das atividades do programa de extensão Universidade da Criativa Idade. Os resultados demonstraram que o Programa de Extensão Universidade da Criativa Idade, se adaptou 100% ao ambiente virtual, interagindo com seu público através das redes sociais, Webconferences Criativas e no Curso de Arte, Cultura e Psicanálise. Atividades estas que foram muito bem aceitas. Em conjunto esses resultados demonstraram que o Covid-19 impactou nas atividades do Programa de Extensão Universidade da Criativa Idade, mas que este conseguiu se adaptar ao meio virtual, contribuindo desta forma para a qualidade de vida e saúde mental de seus participantes, pois as atividades foram mantidas, auxiliando o idoso, no período de isolamento.

Palavras-chave: COVID-19. Extensão Universitária. Universidade da Criativa Idade. Saúde. Qualidade de Vida.

Abstract: The new coronavirus pandemic is one of the biggest crises being faced by the world's population, in addition to affecting health, it has generated a series of psychological problems, especially in the elderly. In this context, through a descriptive bibliographical review with a qualitative approach, this article aims to analyze the effects that COVID-19 brought on the development of the activities of the extension program Universidade da Creative Age. The enthusiastic results that the Extension Program of the University of Creative Age, adapted 100% to the virtual environment, interacting with its public through social networks, Creative Webconferences and in the Course of Art, Culture and Psychoanalysis. These activities were very well accepted. Taken together, these results demonstrate that Covid-19 has had an impact on the activities of the Extension Program of the University of the Creative Age, but that it has managed to adapt to the virtual environment, certainly in this way for the quality of life and mental health of its participants, since as activities were maintained, helping the elderly during the isolation period.

Keywords: COVID-19. University Extension. University of the Creative Age. Health. Quality of life.

INTRODUÇÃO

A pandemia do novo coronavírus é uma das maiores crises que vêm sendo enfrentadas pela população mundial, além de afetar a saúde, gerou uma série de problemas psicológicos (SCHMIDT et al., 2020). Momentos como esse impõem novos hábitos para a população, como o distanciamento social, que mesmo adotado como uma medida protetiva à disseminação do coronavírus, pode ter amplas consequências econômicas e também psicossociais, por interferirem nas necessidades e nos costumes de um povo (TRENTINI et al., 2020).

Um destes principais impactos psicológicos se deu na população idosa, que além de fazer parte do grupo de risco, vivenciam a solidão por conta do isolamento, a abundância de informações negativas dadas através dos meios de comunicação, e os dados preocupantes se tornaram muito mais presentes para este grupo (CAYANA et al, 2021).

Percebendo isso, profissionais e entidades, não apenas da área da saúde, mas de diversas outras, como as próprias instituições de ensino, se propuseram a tornar esse momento menos doloroso, mais leve e prazeroso. A UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí), uma instituição de ensino, tem esse objetivo claro através de projetos de extensão, como a “Universidade da Criativa Idade”.

A Universidade da Criativa Idade é um Programa de Extensão criado no ano de 2015, e que presta serviços para pessoas com mais de 50 anos. Este tem como objetivo promover o desenvolvimento humano. Para tanto oferece atividades relacionadas a cultura geral e turismo, arte e design, bem-estar, inteligência emocional, psicanálise, moda, empreendedorismo e novas tecnologias (UNIVALI, 2020). No ano de 2020, devido a pandemia SARS COV2, o programa se adaptou ao mundo digital, além de ter se internacionalizado, durante os primeiros meses de quarentena.

Nesta perspectiva, o objetivo do presente artigo foi analisar os impactos que o COVID-19 trouxe no desenvolvimento das atividades do programa de extensão Universidade da Criativa Idade.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi estudo etnográfico com abordagem de observação, no qual o observador participa ativamente nas atividades de recolhimento de dados,

sendo requerida a capacidade do investigador de adaptar -se à situação e observação (PAWLOWSKI, 2016).

É um método que permite coletar informações, situações e eventos comuns, que são difíceis de captar através de entrevistas ou através de instrumentos de autoavaliação (ATKINSON, HAMMERSLEY, 2005).

Segundo Vogt (1999), o investigador pode compreender, apreender, e intervir nos diversos contextos, observando, tornando-se parte no meio onde as pessoas convivem. O observador participa da vida diária das pessoas em estudo, tanto abertamente no papel de pesquisador, como assumindo papéis disfarçados, observando fatos que acontecem, escutando o que é dito e questionando as pessoas ao longo de um período (PAWLOWSKI, 2016).

Neste contexto, as pesquisadoras acompanharam a equipe do Programa de Extensão Universidade da Criativa Idade, no Curso Online de Arte, Cultura e Psicanálise e seus 32 alunos de diferentes idades, lugares do país e do mundo.

Os aspectos observados foram a reação das criativas sob a ótica das ações do Programa de Extensão Universidade da Criativa Idade e as mudanças que a pandemia do COVID 19, provocou no mesmo, além de observar a participação e interação destas, nas Webconferences Criativas, que apresentavam duração de uma hora e meia, e ocorreram as terças-feiras, durante os meses de setembro de 2020 à dezembro de 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Envelhecimento saudável

Houve uma época em que chegar à velhice era privilégio de poucos, mas com o passar do tempo isso mudou. Com os avanços da medicina, da maneira de enxergar e encarar a vida, da progressão dos pensamentos e hábitos da sociedade, é possível envelhecer de maneira benigna. Através do fenômeno “envelhecimento saudável” o número de idosos com 60 anos de idade ou mais no Brasil, por exemplo, passou de 3 milhões em 1960, para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002 (aumento de 400% em 40 anos), e alcançou 37,7 milhões em 2021. Afinal já não basta viver mais, é necessário viver com qualidade física e mental (RUIVO et al., 2015).

Neste contexto, destaca-se que envelhecimento saudável é um conceito diferente de velhice, vivenciado por uma geração de pessoas que quebram paradigmas, pessoas que vivem de acordo com suas vontades, e não como a

sociedade as rotula. Pessoas que se permitem, se deixam viver, independente dos seus 60 ou 70 anos, criando novas possibilidades, deixando de lado a imagem negativa, de que, todo idoso é doente, depressivo. Estes são conhecidos como *Pleasure Growers*, que não se limitam ao estereótipo imposto pela sociedade de como indivíduos de tal idade devem se vestir e se comportar.

Segundo Goldenberg (2013) é a partir dos 50 anos que as mulheres começam a curtir a vida, pois vivem a maturidade se libertando das obrigações que a vida lhe ofereceu, como filhos, casamento, cuidar da casa. Passam a se interessar por academias, pilates, danças, passam a ter muito mais amigas, procuram universidades para terceira idade, começam a entender que os sonhos não têm limites, não têm idade (GOLDENBERG, 2013).

Neste contexto, destaca-se que o conceito de envelhecimento não é estático, ele vem se moldando com o passar do tempo, baseando-se na visão do papel do idoso perante a sociedade. Nesta perspectiva um dos fatores mais relevantes em relação a este grupo atualmente, é a sua inclusão cada vez mais frequente nas redes sociais, onde interagem com grupos de pessoas das mais diversas idades, inovando e ampliando o seu conhecimento sobre o mundo moderno, acompanhando as atualizações da era da tecnologia. Essa conexão com amigos, familiares e grupos sociais, como projetos de extensão, fortaleceu as relações afetivas que estavam escassas, impactando positivamente na vida dos idosos, trazendo mais qualidade de vida e transformando a arte de envelhecer em um processo mais tranquilo e descontraído (STACHESKI, 2012).

Extensão universitária

Extensão universitária é uma expressão do compromisso social da universidade com a sociedade, pois representa o elo com a pesquisa e o ensino, adquirido pelos seus discentes e propagado pelos seus docentes, em um processo contínuo de ensino-aprendizagem, cheio de trocas, saberes, ciência e mutualidade. Pode-se dizer que extensão universitária é levar o conhecimento adquirido na universidade, para “fora dos seus muros”, para a sociedade, e trazer os saberes da sociedade para a convivência do acadêmico, por isso extensão universitária também é vista como uma troca entre a universidade e a comunidade (LAMY, 2020).

A sua dinâmica de funcionamento é conduzida com planejamento, rigor científico, divulgação de editais, tudo preparado com cuidado, para que aqueles que

estão além dos muros da universidade possam usufruir de seus resultados (LAMY, 2020).

Neste contexto, destaca-se que é na extensão que ocorre a aproximação, a integração e a parceria da universidade com a comunidade, na qual a universidade oferece suporte técnico e material aos projetos e programas de extensão da instituição e a comunidade participa deste processo de desenvolvimento das atividades (MARQUES, 2020).

Universidade da Criativa Idade

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), o Brasil tem mais de 28 milhões de idosos, número que representa 13% da população do país, e esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas. As 10 cidades com maior índice de longevidade do Brasil são catarinenses, e Florianópolis está neste rol. Neste contexto, em 2015 foi implementado no Campus Florianópolis da UNIVALI o programa de extensão universitária Universidade da Criativa, que presta serviços para pessoas com mais de 50 anos (UNIVALI, 2020).

O Programa tem como objetivo promover o desenvolvimento humano, para tanto oferece atividades relacionadas a cultura geral e turismo, arte e design, bem-estar, inteligência emocional, psicanálise, moda, empreendedorismo e novas tecnologias. O programa está dividido em duas vertentes, a primeira relacionada com a oferta de cursos pagos no Campus Florianópolis da UNIVALI, e a segunda com a prestação de serviços gratuitos a grupos de idosos carentes cadastrados na Prefeitura Municipal de Florianópolis (UNIVALI, 2020).

O programa é dividido em quatro eixos, que até 2018 eram: Cultura e Turismo; Novas Tecnologias; Arte e Design; Bem Estar e Beleza, além de um curso de Mindfulness (SOHN et al., 2019). Devido a matrícula das alunas em 2019 os eixos foram ajustados para: História da Arte e do Design de Interiores; Psicanálise e Inteligência Emocional; Moda e Estilo e Empreendedorismo Criativo, além de um curso de Mindfulness (UNIVALI, 2020).

A Universidade da Criativa Idade compreende que sua interação com seu público alvo é uma valiosa oportunidade de aprender e de promover novos conhecimentos. Esta interação entre a universidade e o público atendido é um dos elementos constitutivos da extensão universitária, que segundo suas diretrizes, precisa superar uma perspectiva de ação voltada basicamente para o âmbito da

divulgação de conhecimentos e atendimento social, para estabelecer uma interação dialógica com diferentes setores da sociedade, na busca por soluções, em conjunto, aos problemas abordados (LAMY, 2020).

A chegada da pandemia

A infecção COVID-19 teve início na cidade de Wuhan, China, no final do ano de 2019, e supostamente os primeiros casos foram transmitidos de animais para pessoas. Logo, o vírus se tornou mundial, tendo como sintomas iniciais febre, cansaço e tosse seca, entretanto com o passar do tempo foram sendo percebidas outras manifestações na população, que sofreu fortes impactos físicos e psicológicos (OPAS, 2021). Segundo dados do IBGE, em 2020, 16,2 % da população afetada pelo vírus são pessoas com mais de 60 anos (IBGE, 2021).

Neste contexto, destaca-se que à medida que a idade avança o organismo fica mais lento e ocorre a diminuição da atividade do sistema imunológico das células, deixando-a mais suscetível a contrair o vírus, principalmente os grupos portadores de doenças crônicas que possuem mais riscos de complicações devido à comorbidade com a Covid-19, levando um grande número de pessoas a óbito. Por conta deste fato agravante, foi extremamente necessário o isolamento social, principalmente as pessoas com mais de 60 anos, a fim de evitar o contágio e a disseminação do vírus (PREVIVA, 2020a).

O impacto do isolamento social na vida dos idosos

Em meio ao isolamento social, a população mundial teve que se adaptar a uma série de mudanças nas suas atividades rotineiras, entre elas está incluso o afastamento de amigos e familiares, cancelamento de atividades em grupo e até mesmo a simples ida ao supermercado (PREVIVA, 2020b).

Tendo em vista que o processo do envelhecimento já vem ao longo do tempo acompanhado de transformações significativas, como o afastamento ou a perda de entes queridos, abandono de familiares, mudanças físicas, surgimento de doenças que ocasionam mudanças no seu estado emocional, muitos deles nesta fase da vida adquirem o sentimento de solidão, fator preocupante em tempos de pandemia onde o isolamento social se tornou obrigatório e necessário (PREVIVA, 2020).

Como resultado essa população acaba desenvolvendo uma rotina menos ativa e aos poucos mais dependentes de seus familiares, perdendo a tão necessária

autonomia. Esses fatores físicos e como resultado essa população acaba desenvolvendo uma rotina menos ativa e aos poucos mais dependentes de seus familiares, perdendo a tão necessária autonomia. Esses fatores físicos e emocionais presentes no cotidiano tendem a reduzir a qualidade de vida desse grupo de risco (ALMEIDA, 2020).

De acordo com uma pesquisa realizada por psicólogos da universidade de Chicago o sentimento de solidão ocasionado pelo momento atual, pode interromper o sono, aumentar a pressão arterial e alterar a resposta das células imunológicas, podendo desencadear a depressão, além de aumentar as chances de morte prematura em pessoas idosas (CHICAGO NEWS, 2014).

Atuação do Universidade da Criatividade na Pandemia

A pandemia do COVID-19 em 2020 trouxe consigo grandes avanços tecnológicos para a população mundial. Dado por uma obrigação de adaptação à nova situação em que o mundo se encontrava, as pessoas foram obrigadas a mudar suas rotinas. Neste contexto, observa-se o quão a pandemia mudou a vida dos brasileiros e estrangeiros, principalmente dos idosos, que foram classificados como grupo de risco, sendo assim afastados de seu convívio social, mudando radicalmente suas rotinas, causando o aumento de problemas psicológicos.

Obrigados a saírem de sua zona de conforto, e sendo, de certo modo, excluídos da vida social, grande parte da população idosa passou por um momento de fragilidade. Neste sentido, considera-se necessário analisar os dados estatísticos feitos durante a pandemia pela Fiocruz, (ConVid Pesquisa de Comportamento com os idosos), e assim compreender o quanto e os motivos da população idosa ter sua saúde mental abalada, e assim buscar soluções (ROMERO et al., 2021). Os dados demonstram que:

- 41% dos entrevistados idosos relataram que muitas vezes/sempre se sentiram isolados;
- 57,8% das mulheres tiveram o sentimento mais frequente, é lícito afirmar durante o período da pandemia que as idosas se sentiram mais isoladas dos familiares e amigos do que os idosos;
- 38,1% das idosas e 23,2% dos idosos, relatam sentir sintomas de ansiedade e nervosismos

- 23,2% das idosas e 17,5% dos idosos, relatam sentir sintomas de tristeza e depressão;
- 54 % das idosas e 18,7% dos idosos, relatam morarem sozinhos;

Neste contexto, destaca-se uma pesquisa realizada pelo Projeto de Extensão Universidade da Criativa Idade, que demonstrou que a maioria das participantes do programa é do sexo feminino (94,4%) e com faixa etária de de 61 a 70 anos de idade (MACHADO et al., 2022).

Destaca-se também, que a população mundial nunca havia presenciado um momento semelhante a pandemia, em que se vivia sem saber o que seria do amanhã, com a insegurança de saber se iriam poder voltar a ter contato social novamente ou não, vivenciando momentos de solidão, em especial as idosas.

Os primeiros dados sugerem que as idosas foram mais afetadas no que tange sua saúde mental, e a outra informação traz que há mais idosas no Criativa Idade, do que idosos. Ciente deste cenário o Projeto Universidade da Criativa Idade, viu a necessidade de voltar com as atividades de algum modo, para poder auxiliar sua "comunidade", assim logo começaram atividades on-line, promovendo a aproximação entre os idosos e a tecnologia. Uma pesquisa da (CNDL) e (SPC Brasil), mostra que 97% das pessoas com mais de 60 anos no Brasil acessam a internet em 2021, enquanto em 2018 eram apenas 68%. (CNDL, 2021). Neste contexto, em março de 2020 a Universidade da Criativa Idade inicia as atividades por meios digitais para poder trazer o público mais perto novamente. Ao iniciar as atividades online, o grupo de integrantes do projeto desenvolveu de forma criativa e visual com ilustração, texto e cores, nas quais cada dica era identificada de uma cor diferente e ainda havia uma foto e um texto explicativo, as dicas eram relacionadas a bem estar, cultura, mesa posta e criatividade, tais dicas foram divulgadas nas redes sociais: instagram, facebook e whatsapp, alcançando resultados positivos com o envolvimento de seus seguidores (SOHN, MACHADO, 2020).

Enquanto na plataforma virtual de aprendizagem da UNIVALI chamada de blackboard iniciou em maio de 2020 uma sequência de 12 bate-papos online envolvendo aproximadamente 400 pessoas entre eles alunos, professores e convidados falando sobre diferentes temas, a divulgação do evento e pós-evento era dada pelas redes sociais do Criativa Idade (SOHN, MACHADO, 2021).

Conforme a aceitação, o projeto seguia com novas propostas. De setembro a dezembro de 2020 iniciou o primeiro curso online da Universidade da Criativa Idade

com o tema Arte, Cultura e Psicanálise, realizado na plataforma blackboard todas as terças feiras, com carga horária de 20hs. Neste curso foram inscritos 32 alunos de diferentes lugares do país e do mundo. O curso teve grande aceitação e impactou de forma positiva a vida dos participantes em isolamento social (SOHN, MACHADO, 2021).

Também em 2020 foi criado um movimento criativo online, com a elaboração de um e-book contendo a demonstração dos trabalhos ilustrativos baseados em obras de autores famosos elaborados pelas criativas online. Entre elas destaca-se Janaina Coutinho Pereira citando a obra de Diego Velázquez “por trás de toda ilusão há a realidade, lembrete da simplicidade”. Obra: As meninas de Velázquez. Museu do Prado. O e-book “Momento Criative-se Online” (ISBN 978-65-87582-41-2) foi lançado no ano de 2021 (SONH, MACHADO, 2020).

Em 2021 com as medidas de distanciamento social mantidas, as atividades continuaram virtuais, com um curso online sobre Cultura e Psicanálise, com carga horária de 20hs. Este curso contou com a participação de 37 alunos com idades entre 17 e 85 anos, interessante destacar que nesse momento o curso atingiu o público mais jovem (SOHN, MACHADO, 2020).

Ainda no primeiro semestre de 2021 a Universidade da Criativa idade recebe 20 bolsistas do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde). Estes bolsistas ao longo do ano realizaram uma série de lives semanais, que estão salvas nas redes sociais do Projeto, e elaboraram uma série de dicas criativas ligadas às suas áreas de formação. Todas as dicas foram divulgadas nas redes sociais da Universidade da Criativa Idade e impactaram positivamente na qualidade de vida dos seguidores e participantes do programa, contribuindo para o alcance do objetivo geral do projeto, a ampliação do potencial humano, estas dicas foram compiladas na forma deste e-Book. O e-book “Dicas Criativas” (ISBN 978-65-87582-44-3) foi lançado em no ano de 2021, quando viram que foi muito cativante as dicas e que não poderia deixar só no Instagram, pois são dicas úteis que precisam atingir o maior número possível de pessoas (SOHN, MACHADO, 2021).

No segundo semestre de 2021 o programa recebeu mais 39 bolsistas do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde) e os trabalhos continuaram. Esses resultados demonstram que o Programa de Extensão Universidade da Criativa Idade, trabalha aliando ensino, pesquisa e extensão e na

promoção de experiências únicas por meio da criação de conhecimentos que ampliem o potencial humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para compreender como o projeto deu continuidade, foi realizado um acompanhamento do grupo de idosas que participam do curso online de artes, cultura e psicanálise que integra o Projeto de Extensão Universidade da Criativa Idade, através de um método observacional de registros de vídeo (web conferências criativas), atividades desenvolvidas pelo projeto e o comportamento dos mesmos nas redes sociais, o que possibilitou a observação e abordagem mais adequada, do fenômeno e a busca da transformação por meio da construção de novos conceitos e valores a partir da observação coletiva do mesmo. Esta metodologia permite a articulação pesquisa-extensão e traz resultados ao processo de aprendizagem, validando a importância da dependência ensino-pesquisa e extensão, pilar fundamental da instituição universitária.

Através dos resultados foi possível observar que se o criativa idade não voltasse a realizar suas atividades de interação com o grupo de idosos muitos seriam extremamente atingindo psicologicamente, pois como a pesquisa da Fiocruz mostrou já estavam se sentindo sozinhos e abandonados tanto pela família como pela sociedade que teve que afastá-los por risco de vida. Mas foi esquecido e deixa por último a preocupação que esse isolamento poderia trazer consequências para eles como depressão, ansiedades e até mais agudas como o suicídio. Pois, estava se tornando comum na vida dos idosos o sentimento de tristeza gerando solidão e logo a ansiedade, mas esse sentimento se encontrava mais em idosas, durante a pandemia.

Em conjunto esses dados demonstraram que o Covid-19 impactou nas atividades do Programa de Extensão Universidade da Criativa Idade, mas que este conseguiu se adaptar ao meio virtual, contribuindo desta forma para a qualidade de vida e saúde mental de seus participantes, pois as atividades foram mantidas, auxiliando o idoso, no período de isolamento.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, T. Solidão, solidude e a pandemia da COVID-19. **Pensando Famílias**, v. 24, n. 2, p. 3-15, 2020.

ATKINSON, P., HAMMERSLEY, M. Ethnography and participant, observation. In: N. K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds), *Handbook of qualitative research*, 248 261. London: Sage, 2015.

CAYANA, E.G., FIGUEIREDO, J.F.C., MONTEIRO, I.V.L. Idosos e saúde mental: impactos da pandemia COVID-19. **Brazilian Journal of Health Review**, v.4, n.2, p.6050-6061, 2021.

CHICAGO NEWS. **A solidão é um grande risco para a saúde dos adultos mais velhos**. Chicago, 16 fev. 2014. Disponível em: <https://news.uchicago.edu/story/aaas-2014-loneliness-major-health-risk-older-adults>.

GOLDENBERG, M. **A BELA VELHICE**. Rio de Janeiro: Record, 2013.

IBGE. **Indicadores de saúde**. IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em < <https://covid19.ibge.gov.br> >

LAMY, M. **Uma nova definição de extensão universitária**. Disponível em: < <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=4c525a48acc0084b>>.

MACHADO, K.E., SILVA, A.B., GRABINGER, E., FERNANDES, G., JONSSON, G.A.S., SILVA, P.C.R. Análise dos impactos do programa universidade da criatividade na promoção dos ODS3, ODS4 e ODS8. **InterAção**, v. 03, n. 01, p. 65-88, 2022. DOI: 10.47296/interao.v3i1.295

MARQUES, G.E.C. A Extensão Universitária no Cenário Atual da Pandemia do COVID-19. **Revista Práticas em Extensão**. v. 4, n. 1, p. 42-43, 2020.

OPAS. **FOLHA informativa sobre COVID-19**. OPAS Organização Pan-Americana de Saúde, Brasília. Disponível em < <https://www.paho.org/pt/covid19> >. Acesso em : 25.05. 2021.

PAWLOWSKI, C.S., ANDERSEN, H.B., TROELSEN, J., SCHIPPERIJN, J. Children's physical activity behavior during school recess: A pilot study using GPS, accelerometer, participant observation, and go-along interview. **Plos One**, v. 11, n. 2, 2016. Doi:10.1371/journal.pone.0148786

PREVIVA (ed.). **Boas práticas e benefícios da medicina preventiva: covid-19 em idosos: por que eles são mais vulneráveis ao novo coronavírus?**. 2020a. Disponível em: <https://previva.com.br/covid-19-em-idosos/>.

PREVIVA (ed.). **Boas práticas e benefícios da medicina preventiva: o impacto do isolamento social em idosos durante a quarentena**. 2020b. Disponível em: <https://previva.com.br/covid-19-em-idosos/>.

PREVIVA (ed.). **Idosos no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil**. Rio de Janeiro. v. 16, n. 17, 2020. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/csp/a/gXG5RYBXmdhc8ZtvKjt7kzc/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 25 maio 2022.

PREVIVA (ed.). **Número de idosos que acessam a internet cresce de 68% para 97%**: Levantamento realizado em parceria com a Offer Wise Pesquisas mostra que o smartphone é principal meio de. Disponível em:
<https://cndl.org.br/politicaspUBLICAS/numero-de-idosos-que-acessam-a-internet-cresce-de-68-para-97-aponta-pesquisa-cndl-spc-brasil/>: CNDL, 2021

RUIVO, J., FRANCISO, C., OLIVEIRA, R., FIGUEIRAS, A. The main potentialities of resveratrol for drug delivery systems. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 51, n. 3, p. 499-513, 2015.

SCHMIDT, B., CREPALDI, M.A., BOLZE S., NEIVA-SILVA, L., DEMENECH, L. **Impacts on Mental Health and Psychological Interventions related to the New Coronavirus Pandemic (COVID-19)**. 2020.

SOHN, A.P.L., RODRIGUES, R.B.; HOEPERS, S.; GALLA, J.C.; Universidade da Criativa Idade: Uma Proposta de Extensão Universitária sob a Ótica do Lazer **Rosa dos Ventos**, v. 11, n. 3, 2019.

SOHN, A.P.L., MACHADO, K.E. **Dicas Criativas Turma 2021/1**. [Recurso Eletrônico]/Universidade da Criativa Idade. 2021. ISBN 978-65-87582-44-3 (e-book)

SOHN, A.P.L., MACHADO, K.E. **Momento Criative-se online 2020**. [Recurso Eletrônico]/Universidade da Criativa Idade. Itajaí: Editora da Univali, 2020. ISBN 978-65-87582-41-2 (e-book)

STACHESKI, Denise Regina. Pleasure Growers: experiências e produção de sentido do envelhecimento numa rede social digital. **Revista Kairós Gerontologia**, v. 5, n. 15, p. 209-223, set. 2012.

TRENTINI, C. M., GIORDANI, J.P., LIMA, C. P., SANTO, M. A. S., DUARTE, M.Q. COVID-19 e os impactos na saúde mental: uma amostra do Rio Grande do Sul, Brasil. **Ciênc. saúde coletiva**, v. 25, n. 9, p. 3401-3411, 2020. DOI:
<https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.16472020>

UNIVALI. Universidade do Vale do Itajaí. **Projeto de Extensão “Universidade da Criativa Idade”**. Florianópolis: UNIVALI, 2020.

VOGT, W. P. **Dictionary of statistics & methodology: A nontechnical guide for the social sciences**. 2.nd. ed. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, 1